

ALISHER NAVOIY ASARLARIDA TA'LIM-TARBIYA MASALALARI

Akramov Mehridin Mirzayevich

Buxoro viloyati Jondor tuman 47-umumiy o'rta ta'lim maktabi tarbiya fani o'qituvchisi, Buxoro, O'zbekiston

Boymurodova Gavhar

O'quvchi, Buxoro viloyati Jondor tuman 47-umumiy o'rta ta'lim maktabi, Buxoro, O'zbekiston

Qo'ziyeva Oygul

O'quvchi, Buxoro viloyati Jondor tuman 47-umumiy o'rta ta'lim maktabi, Buxoro, O'zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10720051>

Annotatsiya: Buyuk mutafakkir Alisher Navoiy (1441-1501) ilm-fan va san'atning turli sohalari: adabiyot, tarix, til bilimlari, musiqa, xattotlik, tasviriy san'at, me'morchilik va boshqalarni rivojlantirish bilan birga, ta'lim-tarbiyani takomillashtirishga ham katta e'tibor bergandi. U o'zining «Xamsa», «Mahbub ul-qulub» kabi yirik ta'limiy-axloqiy asarlarida, shuningdek, «Munojot», «Vaqfiya», «Majolisun nafois», «Muhokamat ul-lug'atayn» asarlarida, hamda Abdurahmon Jomiyning «Arba'iyin» nomli asari tajimasi «Chi-hil hadis» («Qirq hadis») kabi asarlarida komil inson obrazlarini yaratib, ta'lim-tarbiya to'g'risidagi fikrlarini ifodalagan bo'lsa, ta'limiy-axloqiy asarlarida esa komil insonni shakllantirishning mazmuni, yo'llari, usullarini bayon etdi. Ushbu maqolda Alisher navoiy asarlarida ta'lim-tarbiya masalalari haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Navoiy, tarbiya, ta'lim, axloq, o'git, inson, kamolot.

Alisher Navoiy o'z davrining ilg'or, ma'rifatparvar allomasi sifatida islomdagi ta'lim-tarbiya to'g'risidagi o'g'itlarni, aqidalari, o'zidan ilgari o'tgan mutafakkirlarning pedagogik qarashlarini an'anaviy tarzda davom ettirdi. Ayniqsa, inson kamolotida ilm-fanning o'rni aql-idrokning ahamiyati, aqliy tarbiyaning mohiyatini yoritib beradi.

Alisher Navoiy tasavurlaridagi komil insonga xos bo'lgan eng yuksak fazilatlarga: ijodkorlik, qobilyat, ilm-fanga muhabbat kiradi. Chunki, baxtli hayotga intilgan Alisher Navoiy fikricha, oqil, qobilyatli, dono inson-o'zining kuch-quwatiga, aqlu-zakovatiga ishonadi. Shuning uchun mutafakkir ilm-fanning ahamiyatini yoritib berar ekan, ilmni qorong'ilikni yoritadigan chiroq, hayot yo'lini nurafshon etadigan quyosh, odamlarning haqiqiy qiyofasini ko'rsatadigan omil sifatida ta'riflaydi. Bu fikrini «Nazmul-javohir» asarida:

Kim olim esa nuqtada barhaq de oni,

Gar bazm tuzar bihishti mutlaq de oni.

Har kimsaki yo'q ilmga anga ahmaq de oni,

Majiisdaki ilm bo'lsa uchmaq de oni.

Demak, ilmli, oqil odam o'z maqsadiga erishish uchun har qanday qiyinchilikni yengib o'tadi, kim ilmni o'ziga tayanch qilib olsa, u hech qachon qoqilmaydi, xor bo'lmaydi va ilmning vazifasi inson baxt-saodatiga xizmat qilishdir.

Asosiy qism

Alisher Navoiy «Hayratul abror» dostonining o'n birinchi maqolatida ilmni quyosh, oy va kunduzga o'xshatib, u insonning baxt-saodatga eltadi, deydi. Ya'ni bu maqolat: «Ilm osmonining yulduzlardek baland martabalig'i haqidakim, bilimsizlik tunini yoritish uchun arab alifbosidagi «ayni Quyosh, «lom»i oy, «mim»i kunduz harflarini ko'rsatadi; bilimsizlik shomining qorong'i ko'rinishi haqidakim, g'aflat chohini pastlik kechasidan zohir qilib, bu kechada olimning butun baxtsiz vujudining quyoshdek yuksakligi, johilning esa butun borlig'i boylik, mol bo'lsa ham tuproqlik xorligi» haqidagi fikmi bayon etadi.

Alisher Navoiy ilmni inson kamoloti uchun eng zarur fazilatlaridan deb biladi. U ilmni insonni, xalqni nodonlikdan, jaholatdan qutqaruvchi omil sifatida ta'riflaydi. Shunga ko'ra, o'z asarlarida kishilarni ilm-ma'rifatli bo'lishga undaydi. Ilm olish har bir kishining, insoniy burchi, deb hisoblaydi. Chunki ilm egallashdan maqsad ham xalqining, o'z mamlakatining baxt-saodatli, farovon hayot kechirishi uchun xizmat etishdan iboratdir, deb ta'kidlaydi.

Alisher Navoiy hayotda o'z ilmiga amal qilish, o'rganganlarini hayotga tatbiq etish masalasiga alohida e'tibor beradi. Masalan, u «Mahbub ul-qulub» asarida ilm o'qib uni ishlatmagan kishi, shudgor qilib dehqonchilik qilmaganga yoki urug' sochib hosildan bahra olmaganga o'xshaydi:

Ilm o'qib qilmag'on amal maqbul,
Dona sochib ko'tarmadi mahsul.

Alisher Navoiy bilim olishda barcha fanlarni o'rganishni targ'ib etadi. Bunda u olim-u fozillarni yig'ib, ular orqali ilm-fanni taraqqiy ettirishga e'tibor beradi. Masalan, Alisher Navoiy o'zining «Ixlosiya» madrasasi yonida maktab ochib, o'z vaqfidan mablag' ajratgan. Madrasada ta'lim olayotgan har bir talabadan ilmda qattiq intizomga rioya qilish talab etilgan. Shuningdek, u ilm-fanni mustaqil holda o'rganish, yetuk ilm sohiblaridan dars olishga ham undaydi.

Alisher Navoiy bilimlarni tinmay uzluksiz o'rganish zarur, deydi. Bunday har qanday qiyinchilikni yengib o'tish muhimligini, qunt bilan ishlash, tirishqoqlik bilan harakat qilish, izchillik bilan ish ko'rish, uni oxirigacha yetkazish, chidam va sabot bilan o'rganishni ta'kidlaydi.

Demak, buyuk alloma ilm olish tamoyillarini o'z davrida to'g'ri ifodalab,

hatto ta'lim tizimini ham belgilab beradi: ya'ni Alisher Navoiy ta'lim tizimini o'z davrida maktab, madrasalarda o'qish, olim, hunarmand, san'atkorlarga shogird tushib yoki mustaqil holda ilm olish imkoniyatlaridan foydalanishni tavsiya etadi.

Alisher Navoiy yoshlarga chuqur bilim berishda muallimlar, mudarrislar hamda ustoz-murabbiylarning o'zlari ham bilimli va tarbiyali bo'lishi zarurligini uqtiradi. U nodon, mutaassib, johil domlarni tanqid etadi va o'qituvchi ma'lumotli, o'qitish yo'llarini biladigan muallim bo'lishi zarur, deydi. Masalan, «Mahbub ul-qulub» asarida maktabdorlar haqida fikr yuritar ekan, ularning o'ta qattiqo'l, johil va ta'magirliklarini. «Maktab tutuvchi gunohsiz yosh bolalarga jaf o'qituvchidir. U yosh bolalarni azoblashga rag'batlangan. Ularni kaltaklashga o'rgangan o'zi rahmsiz, miyasi po'lat va ko'ngli toshdir. G'azabli qoshi chimirilgan, gunohsizlarga achchiqlanishga odatlangandir. Ularning ko'pchiligida ko'ngil qattiqligi va ta'ma kasalligi oshkor va o'zlari aql kamligiga giriftor. Ammo yosh bolalar tabiatidagi qaysarlikni qiynalib rom qiluvchi va kichkinalarning olazarak harakatini do'q bilan tartibga soluvchidir. Agarchi qiliqlarining qo'polligi namoyondir, ammo o'zlari yosh bolalar kelishmaganliklarini silliqlashtirishga yirik egovdir», - deb qoralash bilan birga, o'qituvchi mehnatining og'irligi, murabbiylik haqqini xolisona baholaydi. «Uning ishi odam qo'lidan kelmas, odam emas, balki dev ham qila bilmas, Bir kuchli kishi bir yosh bolani saqlashga o'zlik qilardi, u esa bir to'da bolaga ilm va adab o'rgatadi, ko'rkim bunga nima yetsin».

Shunisi ham borki, u to'dada fahm-farosati ozlar bo'ladi, unday kishiga yuzlarcha mashaqqat kelsa qanday bo'ladi. Har qanday bo'lsa ham yosh bolalarga uning haqqi ko'pdir. Agar shogird podshohlikka erishsa ham unga (muallimga) qabul qulluq qilsa arziydi.

Haq yo'lida kim senga harf o'qitmiş ranj ila,
Aylamak bo'lmas ado oning haqqin yuz ganj ila

Alisher Navoiy o'qituvchining hurmatini qanchalik joyiga qo'ysa, unga bo'lgan talabni ham shunchalik oshiradi. Ayniqsa, madrasa mudarrislarining bilimli, fozil va dono, kamtar, ma'naviy pok bo'lishlarini talab etadi: «mudarris kerakki, g'arazi mansab bo'lmasa, va bilmas ilmni aytishga urinmasa, manmanlik uchun dars berishga havas ko'rgazmasa va olg'irlik uchun gap-so'z va g'avg'o yurgizmasa, nodonlikdan sallas katta va pechi uzun bo'lmasa, gerdayish uchun madrasa ayvoni boshi unga o'rin bo'lmasa... Yaramasliklardan qo'rqsa va nopoklikdan qochsa, nainki, o'zini olim bilib, necha nodonga turli xil flsq ishlarni qilmoq undan sodir bo'lsa va qilar ishlarni qilmaslik unga qoida va odat bo'lib

qolsa. Bu mudarris emasdir, yomon odatni tarqatuvchidir».

Alisher Navoiy o'zi barpo etgan «Ixlosiya» madrasasida o'z zamonasining yetuk mudarrislarini yig'di va ilm izlagan talabalar ana shu madrasalarda ilm peshvolaridan tahsil oldilar.

Demak, Navoiy har bir yoshning aqliy kamolotga yetishida ilmu fanning ahamiyatini ko'rsatib o'tish bilan birga jamiyat taraqqiyotining asosi sanalgan ilm ahli, ilmni tarqatuvchi olimu fozillarni hurmat qilishga va ularning turmush darajasini yaxshilash masalalariga ham e'tibomi qaratadi.

Alisher Navoiy orzu qilgan komil inson faqat ilmi bo'lish bilan qanoatlanib qolmasligi, balki u yana sabr-toqat, saxiylik, himmatli, to'g'rilik, rostgo'ylik, tavoze, adab, ishq va vafo shu singari fazilatlarga ham ega bo'lishi lozimligini bir necha bor ta'kidlagan edi.

Alisher Navoiyning fikricha, haqiqiy inson – pok, mehnatsevar, sof vijdonli, insofli, to'g'ri, saxovatli, odobli, kamtar, hayoli, muruvvatli shaxs. Bunday xislatlarni odamlarda tarkib toptirish uchun ularda ana shu olijanob xislatlarni tarbiyalash kerak, deydi va axloqiy fazilatlarga ta'rif beradi, ularning oqibatlarini tushuntiradi.

U insonning axloqiy xislatlari, yaxshi fe'l-atvorlari xususida to'xtab o'tar ekan, avvalo har bir insoniy fazilatning ta'rifmi beradi va yaxshi fe'llarga qanoat, sabr, tavozu va adab, ishq va vafo, saxovat, himmat, karam, muruwat, yumshoq ko'ngillik (hilm) kabi xislatlarni kiritib, har birining ta'rifidan so'ng tanbeli va hikoyatlar vositasida o'z fikrini to'ldiradi. Mutafakkir yaxshi xislatlarga ta'rif berish bilan birga ularga qarama-qarshi bo'lgan yomon illatlar to'g'risida so'z yuritadi va ulardan qutulish yo'llarini ham bayon qiladi.

Axloqsizlikning eng muhim mezonini sanalgan odob haqida fikr yuritir ekan: «Adab kichik yoshdagilarni ulug'lar duosiga sazovor etadi va u duo barakati bilan umrbod bahramand bo'ladi. Adab, kichiklarni mehrini ulug'lar ko'ngliga soladi va u muhabbat ko'ngilda abadiy qoladi.

Yoshlarni ko'zga ulug' ko'rsatadi. Ularning yurish-turishini xalq ulug'vor biladi. G'ziga qarshi xalq tomonidan bo'Madigan hurmatsizlik eshigini bog'laydi va kishini hazil-mazaxdan va kamsitilishdan saqlaydi.

Kishi tabiatini insonlik yo'liga soladi va odam mijoziga odamgarchilik manzilida orom beradi. Kichiklarga undan muncha natija hosil bo'lgach, kattalarga allaqancha bo'lishini ko'rarsan.

Adabdan muhabbatga bezak va pardoz etadi, adab tarkidan do'stlikning ravnaq va bahosi ketadi. Adab va tavozu do'stlik ko'zqusini yarqiratadi, ikki tomondan yorug'lik yetkazadi.

Tavozuli va adablilarga ta'zim va hurmat etadi va u urug'ni ekan bu qimmatbaho hosilni to'plab oladi. Xalq muomalasida yaxshi axloqning boshlang'ichi shu xislatlar va bu xislat qattiq o'mashsa, muhabbatga xalal etishi maholdir. Har ikki tomonda yaxshi xulq bo'lsa, adabi hamda tavozu evaziga va ta'zim paydo bo'ladi».

Demak, yaxshi xulq asosi – odob, Alisher Navoiy nazdida barcha insoniy xislatlarning boshlanishi sanaladi. Komil insonga xos xislatlar ana shunga bog'liq ravishda ta'rif beriladi. Zero, haqiqiy ishq insonga xos xislatlar – vafo, saxovat, himmat, karam, muruwat, hilm (yumshoq ko'ngillilik) xuddi shu odobli kishida tarkib topadi.

Masalan, «qanoat – buloqdir, suvi olingani bilan qurimaydir. Xazinadir – naqdinasi sochgan bilan kamaymadir. Ekinzordir – urug'i izzat va shavkat mevasi beradir. Daraxtdir – shoxi tortinchoqlik va hurmat mevasi yetkazadi» deb ifodalaydi.

Demak, qanoat insoniylik belgisi. U insonni yomon kunlardan asraydi. Chunki, qanoat qanchalik og'ir va mashaqqatli bo'lmasin insonni nafs balosidan, do'st-dushmanidan, ta'magirlikdan xalos etadi. Shuning uchun alloma hech qachon ta'maga berilmaslik, halol mehnat bilan hayot kechirish qay darajada ulug'ligini ta'kidlab, ta'ma va ochko'zlik, xasislik insoniylik zavoli deb ta'riflaydi.

«Sabr achchiqdir – ammo foyda beruvchi, qattiqdir – ammo zarami daf etuvchi, sabr shodliklar kalitidir va bandlar ochqichidir.

Achchiq so'zli nasihatchiday tabiat undan olinadi, lekin zaminida maqsad hosil bo'ladi. Badxo'r dori beruvchi tabibday kasal undan qiynaladi, ammo so'ngida sog'liq yuz beradi», - deyiladi.

Saxiylik va insoniylikning haqiqiy mezoni sifatida ta'rif beriladi: «Saxiylik (qo'li ochiqlik) kishilik bog'ining hosildor daraxtidir, balki, u daraxtning shirin mevasidir, odamgarchilik o'lkasining to'lqinli daryosi, balki, u to'lqin daryosining asl gavharidir». Demak, saxovatning zamirida mutafakkir odamlarning mushkulini oson qilishda unga beriladigan minnatsiz yordam borligini tushunadi va shunday xislat egasi bo'lishga da'vat etadi.

Himmatlilik, muruvvat, karam saxovatning tarkibiy qismlari sifatida yoritildi. «Yaxshilik – karam bir jabrlangan qattiqchilik yukini ko'targan va uni o'sha qiyinchiliklardan qutqarmoqdir. Karam – o'sha qilingan ishni tilga keltirmaslik, og'izga olmaslik, kishiga minnat qilmaslik va uning yuziga solmaslik» deb, uning asl mohiyaini yoritib beradi.

Alisher Navoiy vafo va hayoni bir butun tasavur etib, uni bir – biridan ajratib bo'lmasligini aytadi. Shuning uchun ham Alisher Navoiyning «Vafosizda

hayoyo‘q, hayosizda vafo yo‘q» degan iborasi hikmatli so‘zga aylanib ketgan.

Lekin, Alisher Navoiy har qanday ehsonni saxiylik deb tushunmagan. Saxovat deb qilingan isrofgarchilikni, minnatni qoralagan.

Qanoatni sharaf va izzatning tantanasi desa, davlatli ta‘magimi xor va pastkash deb ataydi. Shuning uchun ham yoshlikning qadriga yetish, eng yaxshi xislatlarni o‘zida tarkib toptirish, nafs istagidan o‘zini tiyish, shuningdek, takabburlik, manmanlik, faqat o‘z foydasini ko‘zlab ish yuritish, yolg‘onchilik, nodon va johillik, ikkiyuzlamachilik, ta‘magirlik, shoshma-shosharlik, hasad, g‘iybat, bachkanalik, pala-partishlik, fisqu fasod, yalqovlik, haromdan hazar qilmaslik kabi illatlarni qoralab, ulardan xalos bo‘lish yo‘llarini ham bayon etadi.

Ushbu tanbeh yuqorida keltirgan fikrimizga dalildek tuyuladi: dardlik ko‘ngil – shu‘lalik chiroq, yoshlik ko‘zbuloq, tuyaqushga yuk ortib ko‘chsa bo‘lmas, o‘t ishi qovurmoq, el ishi sovurmoq, oshning ta‘mi tuz bilan, kishi yaxshiligi so‘z bilart, sog‘liq tilasang ko‘p yema, izzat tilasang ko‘p dema, yaxshi kiyim tanga ziynat, ta‘magirdan yaxshilik tilama, gadoydan aqcha so‘rama, baxilning omonat asrashi ajab, yaxshilik qiluvchining xiyonat qilish ajab, bitzuqi iflosdan hayo tilama, zolimdan vafo tilama.

Uning quyidagi ruboiysi esa go‘yo ana shu yomon illatlarning insonni ma‘naviy o‘limga olib borishi mumkinligi haqidagi hukmiddek tuyuladi:

**Uch fe‘l erur kishiga qotil oxir,
Qotillik, aro zaxri xalohil oxir,
Buxl angla birin, birin havo bil oxir,
Qil u joni ham alarg‘a dohil oxir.**

Demak, Alisher Navoiy o‘zining badiiy asarlari bilan bir qatorda ta‘limiy-axloqiy asarlarida o‘zi orzu etgan komil insonga xos axloqiy fazilatlar deb qanoat, adolat, saxovat, himmat, muruvvat, vafo, to‘g‘rilik, hilm, rostgo‘ylik, tavozu, adab va boshqalarni tushungan, ana shu xislatlar tarkib topgan insonda yomonlik, razillik bo‘lmasligi, bunday insonlar yashagan jamiyat ham ravnaq topishi, barcha xalq baxt- saodatga erishishi mumkin, deb hisoblagan.

O‘z davridagi ta‘lim-tarbiya talablariga ko‘ra ham, tarbiya an‘analariga binoan ham, Alisher Navoiy asarlarida shaxsning har tomonlama barkamol bo‘lib yetishishida yoshlarning jismonan sog‘lom va baquwat bo‘lishiga ham, jiddiy e‘tibor berilgan. Masalan, uning qahramonlari Farhod, Qays, Iskandar obrazlarida jismoniy tarbiya va dilovarlik ta‘limini ko‘ramiz. Zero, «Nazmul javohir» asaridagi bir ruboiysida talqin etilishicha, yeyish qoidalariga rioya etish sihat-salomatlikni saqlashning birinchi talabidir.:

Har kimgaki ko‘p emak fandur,

Bilgilki najosatqa tani maskandir.

Qorning bila do'st bo'lmasang ahmandur,

Nevchunki er o'g'lig'a qorin dushmandur.

Umuman, insonning sog'lom va baquwat bo'lib yetishishi haqidagi o'g'itlari o'sha davr ta'lim-tarbiyasiga oid didaktik-axloqiy asarlarida yetakchi o'rinlarni egallagan.

Alisher Navoiy asarlarida komil insonni tarbiyalash usullari va vositalari ham ifodalangan. Alloma asarlarida bola tarbiyasi bilan oilada va maktabda shug'ullanib, namuna uslubidan foydalanish tavsiya etilgan. Tarbiya va ta'lim ota-ona hamda o'qituvchi tomonidan olib borilishi lozimligini ta'kidlaydi.

Alisher Navoiy bolalarga jismoniy jazo berish emas, balki, xushmuomalalik bilan muomalada bo'lishni, lekin bunda ham me'yoridan oshmaslik lozimligini uqtiradi. O'qituvchining talabchan bo'lishga undagani, ammo har ikkalasida ham ma'lum me'yorni bilish zarurligini uqtirgani ma'lumdir. Tarbiya haqida gapirar ekan, «Qobiliyatlini tarbiya qilmaslik zulmdir va qobilyatsizga tarbiya xayf. Uni tarbiya qilmaslik bilan nobud qilma, shunga tarbiyatingni nobud qilma», deydi.

Alisher Navoiy tarbiyada insonning o'z-o'zini tarbiyalashiga, xato va kamchiliklarini anglab, tuzatishga e'tibor beradi: yanglish va xato kishilikning shartidir. Xato va yanglishni anglab, ogohlangan baxtli kishidir. Kimiki, e'tirof tomon qaytar ekan, xatosi yo'qoladi. Kimiki, dalil keltirib aljiray bersa, xatosini bir karra oshiradi. Mubolag'asi qancha ko'proq esa, yanglishishi shuncha ko'rimliroq bo'lur va o'zini katta ko'rsatib, tortishuvi qancha esa, ortiqroq o'zi xalq o'rtasida shuncha rasvoroq ko'rinur, deydi:

Xatog'a tadoruk nedur bexilof,
Ayon qilmoq o'z sahviga e'tirof,
Vagar qilsa sahviga ijro dail,
Ki yaxshidur aylar iki bil.

Ya'ni kishi xato qilganda yanglishganini bo'yniga olsa – bu yaxshi. Agar o'z xatosiga dalil ko'rsata bersa, uning xatosi yana ikki barobar ortadi, deydi alloma.

Xulosa qilib aytganda, Alisher Navoiyning komil insonni shakllantirishga oid fikrlari, uning ta'limiy-axloqiy qarashlari pedagogik fikr taraqqiyotida muhim ahamiyat kasb etadi. Allomaning pedagogik qarashlari o'zidan oldin o'tgan salaflarining bu boradagi ilg'or taiimotiga, shuningdek, komil insonni tarbiyalashga oid an'anaviy Sharq xalqlari ta'lim-tarbiya yo'riqlariga asoslanadi. Alisher Navoiyning ta'lim-tarbiyaviy qarashlarida komil inson aqliy, axloqiy, ilm-ma'rifatga intilgan ijodkor, qobilyatli, bilimdon, oqil va dono kishi, sofdil, insonparvar, saxovatli, sabr-qanoatga ega bo'lgan, adolatli, muruwatli, kamtar,

sog'lom va jismonan baquvvat, mard va jasur barkamol insonni shakllantirishdan iboratdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. R.A. Mavlonova. Umumiy pedagogika. Darslik. Toshkent. 2018.
2. M. Inomova. "Oilada bolalarning ma'naviy-axloqiy tarbiyasi". Toshkent. 1999.
3. M.X. To'xtaxodjayeva va boshqalar. "Pedagogika nazariyasi va tarixi". Toshkent. 2006.
4. Abdulla Avloniy, Turkiy guliston yoxud axloq. Toshkent, O'qituvchi. 1992.

